

Georges Cuvier e a evolução de suas ideias: uma comparação (*Variorum*) entre o Discurso Preliminar (*Recherches sur les ossements fossiles*) de 1812 e o Discurso sobre as revoluções sobre a superfície do Globo de 1825

Georges Cuvier and the evolution of his ideas: a comparison (Variorum) between the 1812's Preliminary Discourse (Recherches sur les ossements fossiles) and the 1825's Discourse on the revolutions on the surface of the Globe

FELIPE FARIA

felipeafaria@gmail.com

Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Filosofia

Resumo

As ideias, hipóteses, métodos, teoria, e o programa de pesquisas de Georges Cuvier (1769-1832) para toda a História Natural encontram-se reunidos em seus discursos publicados em 1812 e 1825. Dirigido não somente à comunidade acadêmico-científica mas também ao grande público, estes discursos objetivavam apresentar o poder heurístico de suas propostas teóricas e metodológicas, demonstrado pelo imenso avanço que os naturalistas que trabalhavam cumprindo a agenda cuvieriana, iam obtendo com seus estudos. Apesar do pequeno intervalo de tempo entre as duas publicações, é possível constatar alterações resultantes do acúmulo de dados produzidos pelos naturalistas, assim como a manutenção e ratificação de várias ideias expostas no primeiro texto. Tais alterações, manutenções e ratificações foram comparadas e analisadas neste trabalho, levando à conclusão de que é necessária uma interpretação mais cuidadosa dos textos de Cuvier, no sentido de evitar erros historiográficos sobre sua obra, muito frequentes em estudos de História da Ciência. Palavras-chave: Cuvier; História Natural; Anatomia Comparada; Fósseis; Paleontologia.

Palavras-chave: Cuvier; História Natural; Anatomia Comparada; Fósseis; Paleontologia.

Abstract

Georges Cuvier's (1769-1832) ideas, hypotheses, methods, theory and research program for the Natural History are brought together in his discourses published in 1812 and 1825. Addressed not only to the academic-scientific community but also to the general public, these discourses aimed to present the heuristic power of his theoretical and methodological proposals, demonstrated by the great advance that the naturalists who worked fulfilling the Cuvierian agenda, were obtaining with their studies. Despite the short time between the two publications, it is possible to see changes resulting from the accumulation of data produced by naturalists, as well as the maintenance and ratification of several ideas exposed in the first text. Such alterations, maintenance and ratifications were compared and analyzed in this work, leading to the conclusion that a more careful interpretation of Cuvier's texts is necessary, in order to avoid historiographical errors about his work, very frequent in History of Science studies.

Keywords: Cuvier, Natural History, Comparative Anatomy, Fossils, Paleontology.

Os “Discursos” de Cuvier

De todas as obras publicadas pelo naturalista francês, Georges Cuvier, certamente o *Discours sur les révolutions de la surface du Globe* (Discurso sobre as revoluções da superfície do Globo), merece grande destaque. Ele foi publicado previamente, em 1812 como um “Discurso preliminar” do livro em que Cuvier expôs o seu promissor estudo sobre o principal grupo de animais fósseis que estrategicamente investigava: os quadrúpedes fósseis. Aplicando os métodos da Anatomia Comparada, ele os reconstruiu, possibilitando assim a identificação de caracteres utilizáveis em um sistema de classificação taxonômica, que ineditamente integrava os organismos dos quais somente os restos fósseis podiam ser estudados, ou seja, os extintos (Faria, 2012, p.41, 77–80, 113–114).

O livro deste preliminar discurso era o *Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes où l'on rétablit les caractères de plusieurs espèces d'animaux que les révolutions du globe paraissent avoir détruites* (Investigações sobre as ossadas fósseis de quadrúpedes, onde se restabelece os caracteres de várias espécies de animais, que as revoluções do globo parecem ter destruído), onde ele expôs os resultados de seus estudos sobre o vasto material fóssil que estava em seu poder, coletado ao longo de dezesseis anos de trabalho.

O Discurso preliminar integrava o primeiro tomo desta grandiosa obra científica, a qual ainda possuía mais quatro volumes, tratando da história natural de vários grupos de animais extintos, isto é, fósseis. Mas à diferença do restante da obra, esse discurso estava mais voltado para o grande público, uma vez que nele, Cuvier aproveitou para discorrer sobre vários assuntos que fundamentavam suas ideias e propostas para o avanço da História Natural, em uma linguagem menos técnica, e com uma eloquência admirável.

Até a publicação do *Recherches*, Cuvier já havia avançado na formação de uma comunidade científica que trabalhava utilizando os métodos anátomo-comparativos, que para ele eram o principal recurso para se alcançar o conhecimento da história natural. Estes métodos possibilitavam também a reconstrução dos animais extintos, aqueles dos quais somente fragmentos fossilizados eram encontrados. A partir desta reconstrução era possível estudar sua organização corporal, ou fisiológica, que deveria ser, segundo Cuvier, o critério para se classificar um organismo dentro de um sistema natural de classificação taxonômica. Ele mesmo já havia defen-

dido estas ideias em diversos artigos publicados e em seus livros como o *Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux* (Quadro elementar da história natural dos animais), de 1798 e o *Leçons d'Anatomie Comparée* (Lições de Anatomia Comparada) de 1805. Mas ele o fez em textos que não despertariam o interesse do grande público.

Certamente visando despertar este interesse, mas também objetivando impingir aos seus estudos os mesmos padrões de prestígio dos trabalhos de seus colegas da primeira classe do Instituto Nacional,¹ voltados à área das ciências matemáticas, Cuvier utilizou a dedicatória dessa obra para apresentar seu trabalho como um projeto tão rigoroso em termos científicos, quanto a obra de Pierre-Simon Laplace (1749-1827). Este último, após ter avançado com a análise matemática da mecânica newtoniana, seria reconhecido como uma das mais importantes figuras científicas do século XIX.²

Dedicando o livro ao seu “querido e ilustre colega”, Cuvier aproveitou para discorrer sobre como Laplace, e os colegas do Instituto Nacional, incentivaram a publicação da obra, sugerindo claramente que tal incentivo deveria ser interpretado como uma aprovação (Cuvier, 1812, p. i-ii). O livro também pode ser visto como uma clara demonstração do sucesso que Cuvier obteve na formação de uma rede de cooperação internacional voltada ao estudo dos fósseis sob seus métodos e programa de pesquisas.

O sucesso alcançado foi tão grande que no mesmo ano da publicação da obra completa, o Discurso preliminar do *Recherches* já era publicado em separata, alcançando tão grande popularidade que em 1825 foi publicado como um livro sob o título de *Discours sur les révolutions de la surface du Globe*. Certamente o *Discours* tornou-se a obra de maior poder de divulgação dos trabalhos e ideias de Cuvier. Foi publicado continuamente por todo o século XIX, mesmo quando já podia ser considerado ultrapassado em termos científicos. Até 1840 alcançou vários países, sendo traduzido para diversos idiomas como o russo, sueco, italiano, alemão e tcheco (cf. Smith, 1993, p. 150-60). Nesse mesmo ano recebeu a sua oitava edição e, como todas as edições anteriores, esta foi acrescida de novos dados produzidos pelos trabalhos de Cuvier. Em algumas edições posteriores os adendos foram feitos por outros naturalistas, como por exemplo, Humboldt, Flourens, Lyell, Lindley etc., (cf. Cuvier, 1864, 1881). Em pouco tempo alcançou todos os continentes, sendo publicado até os dias atuais nas mais diversas línguas, como o mandarim, o russo e o português.³

¹ O Instituto Nacional, atualmente Institut de France (Instituto da França), fora criado em 25 de outubro de 1795, em um ato do Diretório, reunindo as antigas academias fundadas pelos reis Luis XII e XIV, entre elas a Académie des Sciences (Academia de Ciências). Era composto por três classes: primeira classe: ciências naturais – da qual Cuvier se tornaria membro em dezembro de 1795; segunda classe: ciências morais e políticas e terceira classe: literatura e belas artes. A primeira classe, que tratava das ciências naturais estava dividida em dez sessões como, por exemplo, a mineralogia, a botânica e a fisiologia das plantas, entre outras, sendo que Cuvier integrava a seção de zoologia e anatomia (cf. Aucoc, 1889, p. i-xxviii; Rudwick, 2005, p. 339, 355). No final de 1799 e início do ano seguinte, Cuvier foi designado para o cargo de secretário executivo da primeira classe do Instituto Nacional, onde conheceu pessoalmente Napoleão Bonaparte, recém chegado de sua expedição ao Egito e que se fizera membro dessa classe no Instituto (Mauri, 1864, p. 340-1; Rudwick, 1997a, p. 42). Em 1803 Cuvier assumiu o cargo de secretário perpétuo da primeira classe, cargo este que assegurou uma grande projeção dos seus trabalhos e ideias, pois por meio dele, tornou-se o “porta-voz da comunidade científica de Paris” (Outram, 1984, p. 124-125).

² O nome de Laplace completa a lista dos setenta e dois franceses mais notáveis, de acordo com suas contribuições à França, e que tem seus nomes gravados em volta do primeiro estágio da Torre Eiffel desde sua inauguração em 1889. O nome de Cuvier, posicionado ao lado do de Laplace, está situado no lado oeste da Torre, ou seja, de frente para o rio Sena e a Praça do Trocadéro, um lugar de eminente destaque.

³ Alexander von Humboldt (1769-1859); Jean Pierre Flourens (1794-1867); Charles Lyell (1797-1875); John Lindley (1799-1865); Em uma rápida pesquisa na internet foi possível verificar, que a publicação mais recente do primeiro volume do *Recherches sur les ossements fossiles* (ISBN 978-0270833522), onde se encontra o Discurso Preliminar foi publicada em francês pela Editora Wentworth (Austrália) em 2018 e em inglês no ano de 2019. Ainda em 2018 esta editora também publicou o *Discours sur les révolutions de la surface du Globe* (ISBN 978-0270454031). No mesmo ano a Amazon passou a vender no formato Kindle a tradução inglesa do discurso de Cuvier (*Essay on the theory of the earth - 1825*). Em português há uma única edição, publicada pela Editora Cultura em 1945. Trata-se de uma tradução da edição publicada em francês em 1832, realizada em 1872 pelo brasileiro Francisco Ferreira de Abreu (1823-1885), a qual foi publicada no Brasil pela “Edições Cultura”, em 1945 (Pereira, 2010, p. 265, nota 63). Abreu, feito Barão de Teresópolis em 1874, estudou medicina obtendo o título de doutor em 1849, pela Faculdade de Medicina de Paris. Sem conhecer profundamente Paleontologia, Geologia, ou mesmo História Natural, sua tradução é praticamente ininteligível, uma vez que em inúmeros trechos as sentenças não fazem o menor sentido. Preocupados com a inexistência de um texto de Cuvier em português que possibilitasse, aos historiadores de ciência e interessados em geral no assunto, conhecer suas ideias, métodos, teoria e programa de pesquisas, no ano de 2020, Faria e Devêze publicaram as traduções do *Recherches* (1812), do *Discours* (1825) e uma comparação entre os textos destas duas obras, o *Varioum* das obras de Georges Cuvier: *Discurso Preliminar do Recherches sur les ossements fossiles de 1812*, contendo a Memória sobre a íbis dos antigos egípcios, e o *Discours sur les révolutions de la surface du Globe de 1825*, contendo a Determinação das aves denominadas íbis pelos antigos egípcios. Estes trabalhos estão disponível em: <https://ufsc.academia.edu/FFaria/Books>

A primeira grande distorção

Entre todas essas traduções e edições que o “discurso” de Cuvier recebeu, uma em especial merece distinção. Somente um ano após ser lançado na França, o *Recherches* foi publicado em inglês, em uma edição concebida por Robert Jameson (1774-1854). Sendo um netunista, Jameson, que lecionava História Natural na Universidade de Edimburgo, defendia existir enorme quantidade de águas no interior do Globo – um mar primordial – que estiveram envolvidas com a dinâmica geológica do planeta. Como corolário desta ideia, ele interpretava que o Dilúvio Universal fora resultante da ação destas águas, as quais, após quarenta dias e quarenta noites, estariam agora contidas no interior da Terra.⁴ Ainda segundo Jameson, e muitos diluvianistas, durante todo este processo, organismos vivos que não foram salvos pela intervenção divina, pereceram, podendo ter sido carreados até os lugares mais longínquos, e ali soterrados e petrificados (Kircher, 1675; Woodward, 1723, p. 76-129; Leibniz, 1749 [2008], p. 99).

Sem poder interferir na publicação inglesa, uma vez que nesse momento histórico os direitos autorais ainda não se faziam valer, Cuvier viu seu discurso preliminar ser desmembrado e receber um título que ele certamente teria evitado: *Essay on the theory of the earth with mineralogical notes, and an account of Cuvier's geological discoveries, by Professor Jameson* (Ensaio sobre a teoria da Terra, com notas mineralógicas e um balanço das descobertas geológicas de Cuvier, pelo Professor Jameson). Tal título era uma infeliz distorção das ideias de Cuvier sobre o estabelecimento de uma ciência dos estudos da Terra que evitasse especulações como aquelas que integram as geogonias propostas em estudos de filosofia natural precedentes, tais como os de Descartes, Burnet, Buffon etc.⁵ Em seus discursos Cuvier propunha que estes estudos se voltassem para a construção de uma verdadeira teoria da Terra, mediante a utilização do acúmulo de dados que os estudos da Geologia e dos fósseis já haviam produzido até aquele momento (Cuvier 1812, p.25-37; 1825, p.44-61), algo que ainda não havia sido incorporado pelos sistemas que ele criticava e tampouco pelo ensaio de Jameson.

Mas sem dúvida nenhuma, a maior distorção dos propósitos e ideias de Cuvier para a História Natural já se apresentou ainda mesmo no prefácio do *Essay* de Jameson, quando este afirmou que “o assunto do dilúvio formava o principal objeto desse elegante discurso” (Jameson, 1813, p. vii). Sendo um literalista bíblico defensor da ocorrência do dilúvio narrado por Moisés no Pentateuco, ele aproveitou o texto de Cuvier para expor suas próprias ideias de suporte ao dilúvio mosaico, como se estas fossem defendidas pelo próprio naturalista francês.

⁴Jameson foi aluno de Abraham Gottlob Werner (1749-1817), geólogo alemão que sustentava ser a configuração geológica atual – mineralógica, geognóstica, estratigráfica, etc. – decorrente dos efeitos da ação das águas de um “mar primordial”, entre eles a precipitação dos minerais e sua sedimentação em forma de rochas (Werner, 1787). Esta era a ideia principal do Netunismo uma escola de pensamento que o Regius professor Jameson, fundador da Wernerian Natural History Society, utilizava para ministrar o curso de História Natural que o jovem Charles Darwin (1809-1872) assistiu quando frequentava a faculdade de Medicina em Edimburgo. Neste curso Darwin pode se familiarizar com a coleção do museu de história natural daquela universidade, uma das maiores da Europa. Apesar disso, seu descontentamento com o professor e suas ideias pode ser constatado em suas próprias palavras: “Durante meu segundo ano em Edimburgo frequentei as aulas de Jameson sobre Geologia e Zoologia, mas elas eram incrivelmente enfadonhas. O único efeito que produziram em mim foi a determinação de que enquanto viver eu jamais lerei um livro de Geologia ou de maneira alguma estudar aquela ciência” (Barlow, 1958, p.52). Felizmente esta promessa não se concretizou, pois em Cambridge Darwin voltou atrás, não só estudando Geologia, mas realizando seus primeiros estudos de História Natural, exatamente nesta área (Faria, 2011).

⁵Durante os séculos XVII e XVIII alguns pensadores, entre eles René Descartes (1596-1650), Thomas Burnet (1635-1715) e George-Louis Leclerc – Comte de Buffon (1707-1788), publicaram trabalhos propondo explicações teóricas sobre a origem e os processos dos fenômenos geológicos. Estas teorias da Terra, ou geogonias, se propunham a elucidar todas as transformações sofridas pelo Globo, até que o mesmo atingisse a configuração geológica atual (Porter, 1977, p.145). Criticando essa situação, Jean-André de Luc, ou De Luc (1727-1817), cunhou o termo geologia para denominar o gênero de estudos que deveria tratar especificamente dos processos envolvendo o Globo, sejam eles de caráter mineralógico, geognóstico, geográfico ou estratigráfico. Mas à diferença dos velhos sistemas da Terra, De Luc propunha que a geologia devia limitar-se aos dados produzidos com precisas observações de campo e nos sólidos princípios advindos da Física, abandonando as especulações (De Luc, 1778, p. vii-viii; 1792, p. 228). Como veremos, Cuvier incorporou estas ideias às suas propostas teóricas para os estudos da Terra e dos fósseis.

⁶O curto espaço de tempo em que se deram as publicações das edições do *Essay on the theory of the earth* – quatro em apenas nove anos – demonstra a penetração que essa obra francesa teve no mundo anglófono, mesmo em tempos de guerra. É muito difícil afirmar quantas vezes o livro foi publicado até os dias de hoje. Em uma rápida pesquisa foi possível constatar que sua mais recente publicação impressa é de 2015, feita pela editora Palala Press (ISBN-13: 978-1377533506).

Estas duas distorções renderam a Jameson um maior sucesso de vendagem, pois tanto o Diluvianismo quanto as Teorias da Terra, formavam escolas de pensamento com muitos adeptos na comunidade anglófona e certamente uma obra com esse viés receberia sua apreciação. O êxito nas vendas foi tão grande, que três edições, acrescidas por comentários de Jameson, foram publicadas antes mesmo da segunda edição do *Recherches* ser lançada na França em 1821.

A distorcida edição de Jameson teve como consequência a vinculação da imagem de Cuvier ao literalismo bíblico e até mesmo ao criacionismo. Tão bem sucedida foi a publicação do *Essay*, por todo o mundo anglófono, que a imagem do grande naturalista francês ficou deturpada até os dias de hoje.⁶ Principalmente porque durante o século XX, com a adoção da língua inglesa como idioma acadêmico internacional, a péssima tradução de Jameson foi intensamente utilizada por historiadores, anglófonos ou não, que se dedicaram a escrever sobre os trabalhos de Cuvier (Rudwick, 1997, p. xi e 254).

Cuvier não era diluvianista, nem criacionista

Em seus discursos de 1812 e 1825 Cuvier defendeu que as catástrofes pelas quais o Globo fora submetido no decorrer de sua história haviam sido de caráter regional e nunca global (Cuvier, 1812, p. 81). Entretanto, seguindo as ideias de Jean-André de Luc (1727-1817), ele propunha que a última revolução, uma grande inundação de águas, pudesse estar relacionada às tradições da história civil de vários povos antigos que habitaram diversas partes do Globo. Apesar desta distribuição global, ele não abriu mão do caráter regional do alcance daquela catástrofe, ou seja, ele considerava que regiões do Globo haviam sido preservadas da ação das águas desta última revolução. (De Luc, 1779, p. 243-254).

Evidentemente que a defesa desta relação entre as antigas narrativas de uma grande inundação e a última revolução constante no registro geológico e fóssilífero, foi recebida por diluvianistas como Jameson, como uma dádiva, pois interpretaram como se esta fosse uma defesa da ocorrência do Dilúvio. Porém, o propósito de Cuvier ao expor esta ideia era demonstrar como a História Civil poderia ser uma continuidade da História Natural. A última revolução poderia ser considerada como o momento no qual essas histórias se sobrepujam não se tratando, de modo algum, de uma defesa de algum tipo de literalismo bíblico. Como de costume, ele não entrava em discussões que tratavam assuntos de religião como se fossem científicos (Cuvier, 1800, p. 1-2, 8).

Seria exatamente neste aspecto que mais uma distorção das ideias de Cuvier ocorreria. Como resultado de seus estudos, ele

havia constatado que os estratos geológicos da Bacia sedimentar de Paris, apresentavam uma sequência de surgimento, desaparecimento e substituição de faunas fósseis. Procurando elucidar este fenômeno, formulou sua teoria catastrofista explicando ter havido um único evento de aparecimento da vida sobre a Terra, que fez surgir todos os organismos vivos, sejam eles atuais ou extintos. Após esse surgimento, as faunas se distribuíram pelas regiões do Globo, ocupando-as e conseqüentemente formando ao longo do tempo estratos fossilíferos com seus despojos. Era o que se passava até que uma catástrofe – um terremoto, uma grande atividade vulcânica, ou uma irrupção de águas – atingisse aquela região exterminando todos os organismos que ali viviam. Após esse evento catastrófico, a região permanecia desabitada por um tempo e posteriormente ela era reocupada por uma fauna migrante, oriunda de uma região não atingida pela catástrofe, ou revolução.

O Castastrofismo cuvieriano comportava o número reduzido de revoluções que Cuvier havia constatado com seus próprios estudos.⁷ Comportava porque supunha que o estoque faunístico original, aquele resultante do único evento de surgimento de todos os organismos vivos, atuais e extintos, havia sido suficiente para que, mesmo após alguns eventos catastróficos de capacidade extintiva, pudesse ser reduzido e ainda assim conservasse uma enorme quantidade de espécies, como a que vemos na atualidade. Mediante a pequena quantidade de revoluções constatadas, a migração – mecanismo pelo qual as localidades atingidas pelas revoluções poderiam recompor sua fauna – continuava sendo considerada plausível. Supunha-se, portanto, que apesar das reduções, o estoque faunístico global do passado fosse grande o suficiente para ter seus níveis quantitativos e qualitativos de população e de biodiversidade elevados como estes que temos na atualidade. Desta maneira, era possível pensar que as localidades acometidas por aquelas poucas revoluções tivessem sido novamente repovoadas com as faunas que remanesceram nas localidades não atingidas. Entretanto, com o progresso dos estudos geológicos e dos fósseis gerado pela agenda do programa de pesquisas cumprido pelos integrantes da comunidade científica cuvieriana, esse número foi largamente ampliado.

Cumprindo esta agenda, Alcides d'Orbigny (1802-1857) coletou, descreveu e classificou uma enorme quantidade de espécimes fósseis, cujos dados estratigráficos o levaram a computar vinte e sete estratos geológicos contendo faunas extintas por revoluções. Um número muito maior do que o previsto por Cuvier. Esta ampliação do número de revoluções, feita por d'Orbigny, tornava o poder operacional do mecanismo da migração do Catastrofismo insuficiente para manter um estoque faunístico como nos níveis atuais, após vinte e sete eventos catastróficos de extinção massiva. Assim, ele se viu obrigado a modificar a teoria cuvieriana para resolver a anomalia teórica gerada. Mas para o infortúnio da posteridade de Cuvier, d'Orbigny substituiu o natural mecanismo da migração por outro operado por uma força sobrenatural. Para ele, diferentemente de seu antigo mestre, os eventos extintivos eram globais, e após a ocorrência deles toda uma nova fauna era criada por Deus e nova-

mente distribuída pelo Globo (Orbigny, 1839, p. 125-57; 1850, p. ix-xxxix, 394; Fischer, 1878, p. 444-5).

Criações sucessivas de faunas inteiras seria a resposta de d'Orbigny para explicar como havia tantas formas de vida e em enorme quantidade, mesmo tendo ocorrido ao longo da história do Globo eventos que as dizimaram completamente. Nascia assim, a Teoria das Criações Sucessivas que se propunha a explicar a enorme quantidade de sucessão de faunas constantes no registro fossilífero, mas que, a despeito de se apresentar como uma teoria científica, evocava um elemento sobrenatural, algo que Cuvier sempre evitou. Nesse sentido desde o Discurso Preliminar do *Recherches* (1812) ele já declarava expressamente que: "... eu não pretendo que seja necessária uma nova criação para produzir as espécies existentes, eu somente digo que elas não existiam nos mesmos lugares e que elas devem vir de outros [lugares]" (Cuvier, 1812, p. 81).

A Teoria das Criações Sucessivas foi formulada durante o final da carreira de Cuvier, e não recebeu grande atenção por parte dele, assim como da comunidade científica (Gaudant, 1984, p. 311-312 e Laurent, 2002). Esta atitude pode ter sido mais uma de suas estratégias para lidar com os embates, aos quais muitos dos resultados de seus trabalhos conduziam-no. Em vários deles, Cuvier se eximiu de apresentar opiniões, como fazia quando recebia questionamentos sobre a origem dos fenômenos que estudava. Sobre a origem dos fenômenos geológicos, por exemplo, ele afirmava haver uma demanda enorme de respostas a questões ainda não respondidas, sendo que, mediante esta situação, era mais prudente aguardar os estudos produzirem mais dados e informações. Sobre a origem da vida, então, simplesmente continuava respondendo ser este um assunto não tratável pela ciência (Cuvier, 1835, p. 1-2, 8).

Mas este posicionamento, de alguma forma condescendente, acabou permitindo que a autoria da Teoria das Criações Sucessivas continuasse a lhe ser atribuída até os dias de hoje. Apesar de continuar negando aquela teoria, Cuvier não empreendeu forte resistência a ela. De certo modo, manteve alguma aquiescência nas edições posteriores de seus "discursos", possibilitando, mesmo que a contragosto, que sua imagem fosse posteriormente vinculada a um criacionismo que ele jamais defendeu.

A evolução de Cuvier

Mesmo sem defender qualquer literalismo bíblico, seja com relação ao dilúvio mosaico ou a origem da vida e das espécies, Cuvier não acreditava que as espécies fósseis pudessem, ao longo do tempo, ter se transformado em outras, como, por exemplo, Lamarck (1744-1829) havia proposto (Lamarck, 1809, p. 99). Para ele, estas ideias transformistas contrariavam os princípios da Anatomia Comparada com os quais ele estava obtendo enorme sucesso na reconstrução de animais fósseis. Estes resultados, e circularmente o conhecimento que eles geravam, levaram-no a defender que o nível de transformação na organização corporal de um ser vivo, exigido para permitir um processo de especiação, não era al-

⁷Cuvier não foi muito conclusivo sobre o número de revoluções que poderiam ser constatadas com os estudos dos fósseis, entretanto nos diagramas constantes em seu trabalho sobre a mineralogia dos arredores de Paris (Cuvier & Brongniart, 1808) é possível computar as seis revoluções que De Luc e o geólogo francês Déodat Gratet de Dolomieu (1750-1801) propuseram, sendo que a última, além de apresentar os vestígios mais bem preservados, e conseqüentemente os mais inteligíveis, deveria ser considerada o ponto demarcatório entre um passado pré-humano e um período onde o homem já registrava sua história (De Luc, 1779, p. 10; Dolomieu, 1791, p. 404; Marchant, 1858, p. 264; Rudwick, 1996; 2005, p. 154).

⁸Em 1798, logo no início de sua carreira, Cuvier publicou o Quadro elementar da história natural dos animais (Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux), para suprir a demanda que via de "uma obra elementar, que apresentasse aos mestres e aos alunos, de uma maneira resumida, mas sólida, o estado atual dessa ciência" (Cuvier, 1798, p. v.). Nessa obra ele apresentou claramente suas ideias para um sistema classificatório fundamentado na organização anátomo-fisiológica de todos os seres vivos. Como os caracteres diagnósticos deveriam ser os mais constantes possíveis, Cuvier defendeu que fossem utilizados aqueles mais básicos da fisiologia do organismo, ou seja, caracteres que se alterados, implicariam em uma mudança radical de toda a organização, visto que o corpo organizado tem todas as suas partes funcionando em conjunto e em mútua implicação (Cuvier, 1798, p. 17-22).

cançável, pois inviabilizaria a própria organização corporal: “em uma palavra, seria reduzir a nada toda a história natural, uma vez que seu objeto não consistiria senão de formas variáveis e de tipos fugazes” (Cuvier, 1798, p. 12; 1812, p. 73-74; 1825, p. 117-118)⁸

Cuvier também não poderia aceitar o transformismo em razão da sua maneira de explicar as extinções, um fenômeno que Lamarck se recusava a aceitar. Seu catastrofismo tinha como um de seus mecanismos operativos a extinção, ou seja, a dizimação de faunas inteiras, que posteriormente, abria espaço nas áreas dizimadas, para uma reocupação de faunas provenientes de localidades não atingidas. Não era preciso, portanto, lançar mão de um mecanismo transformista como Lamarck fizera, para explicar o registro fóssilífero.

A defesa do fixismo das espécies pode ser percebida ao longo dos dois discursos de Cuvier, ainda que este não tenha sido seu objetivo. No Discurso Preliminar do *Recherches* (1812) Cuvier pretendeu “expor de um modo rápido os resultados das pesquisas que compõem a obra, as novas espécies, os gêneros antes desconhecidos que estas pesquisas” o “levaram a descobrir”. (Cuvier, 1812, p. 4). Treze anos mais tarde, no *Discours*, ele ainda propunha dar “uma indicação rápida das novas espécies, dos gêneros até agora desconhecidos” que os seus princípios anátomo-comparativos “o fizeram descobrir”; “de como a diferença entre estas espécies e aquelas dos dias de hoje não ia além de certos limites”; e “dos diversos tipos de terrenos que os encerram [os gêneros] e como a diferença entre estas espécies e aquelas de hoje não vai além de certos limites” (Cuvier, 1825, p.5). Enfim, ele se propôs a mostrar ao leitor “que estes limites em muito ultrapassam aqueles que distinguem hoje as variedades de uma mesma espécie.” Se propôs também em fazer “conhecer até onde estas variedades podiam ir, seja pela influência do tempo, seja pela do clima”, ou ainda pela via da domesticação (Cuvier, 1812, p. 4 e 1825, p. 5).

Exposto isto, Cuvier prosseguiu argumentando “que foram necessários grandes eventos para introduzir” estas diferenças muito consideráveis que ele reconhecia. É nesse ponto de seus discursos que ele passa a examinar “até que ponto a história civil e religiosa dos povos concordam com os resultados da observação sobre a história física da Terra, e com as probabilidades que estas observações fornecem no que diz respeito à época em que as sociedades humanas puderam encontrar moradas fixas e campos suscetíveis de cultivo e onde, por conseguinte, puderam assumir uma forma durável” (Cuvier, 1812, p. 4-5 e 1825, p. 6).

Como já discutido, foi com esse “exame” que ele abriu espaço para que Jameson, e todos os diluvianistas e historiadores negligentes, interpretassem que o próprio Cuvier defendia a ocorrência do Dilúvio Universal, ou ainda, que ele defendesse que o alcance das catástrofes fosse global, e não regional. Na verdade, o que ele defendia é que, de acordo com as numerosas narrativas sobre inundações que atingiram diversos povos da Antiguidade, o registro geológico e fóssilífero nos forneceria provas de que no início de nossa civilização algum evento catastrófico – uma inundação – deve ter atingido algumas regiões habitadas do Globo, mas não todas. Hebreus, caldeus, fenícios, egípcios, gregos, hindus e chineses, além de outros povos, cultuavam há milênios algum tipo de narrativa sobre um evento catastrófico de irrupção de águas, que praticamente haveria dizimado aquelas populações e todos os animais. Para Cuvier, esta inundação, teria sido a última das revoluções e como se deu coincidentemente com o início da civilização humana, ela deveria ser considerada o marco divisório entre um

mundo pré-humano e o mundo em que o homem inicia sua história civil, por meio do registro das suas tradições (Faria, 2012, p. 144).

No cumprimento de todos estes objetivos, Cuvier iniciou seus discursos de 1812 e 1825 apresentando ao leitor a “primeira aparência da Terra” que ao ser submetida pelas primeiras revoluções – catástrofes capazes de dizimar faunas inteiras e alterar a configuração geológica de uma região – teve carreados os despojos de organismos marinhos para locais muito distantes de seu local de origem. Para defender essa hipótese ele procurou apresentar as “provas de que estas revoluções foram numerosas”, súbitas e que ocorriam antes mesmo da “existência dos seres vivos”. Em sua argumentação, as conchas marinhas encontradas em topos de montanhas distantes da costa eram uma prova inequívoca da ocorrência destas catástrofes e não poderiam ser interpretadas à luz de qualquer fenômeno sobrenatural, como se fossem simples brinquedos da natureza, como defenderam alguns filósofos naturais no passado. (Cuvier 1812, p. 7 e 1825, p. 8).

Ele prosseguiu nos discursos de 1812 e 1825, discorrendo sobre como as revoluções produziram as alterações geológicas que levaram à configuração atual. Sobre as causas, ele se propôs a examinar aquelas que “agem ainda hoje na superfície do Globo” como, por exemplo, os desmoronamentos e os agentes envolvidos nos processos de formação das aluviões, das dunas, das falésias, dos depósitos sob as águas, das estalactites, dos litófitos, das incrustações, dos vulcões e até mesmo das “causas astronômicas”, que em 1825 passaram a ser consideradas por Cuvier como “constantes” (Cuvier, 1825, p. 41)⁹

Para ele, as causas destas revoluções eram permanentes e ainda estavam em operação na atualidade. Uma hipótese baseada no método atualista que ele empregava em suas interpretações teóricas sobre os fenômenos do passado. Sem poder ter acesso direto aos dados, uma vez que os processos do passado já estavam cessados há muito tempo, Cuvier utilizou os dados do presente para interpretá-los. Era o que ocorria também com seus métodos anátomo-comparativos. Como não podia estudar diretamente os animais fósseis, ele os reconstruía com base em comparações com os animais atuais. Este método atualista empregado na anatomia comparada de Cuvier, também foi empregado por ele para interpretar a evolução geológica de nosso planeta. Entretanto, é importante reforçar que apesar de Cuvier se basear em processos atuais – aqueles que vemos em operação na atualidade – para interpretar como a configuração geológica atual foi gerada, a intensidade destes processos poderia ser diferente. A subtaneidade dos processos foi o ponto discordante entre o Catastrofismo e o Uniformitarismo de Charles Lyell (1797-1875), quando este passou a defender que os processos geológicos que ocorreram no passado tinham a mesma intensidade daqueles ocorrem na atualidade (Cuvier, 1812, p. 112, Lyell, 1830, p. 76-91; Rudwick, 1998, p. 19; 2008, p. 297-314; Faria, 2014, p. 106).

Segundo Cuvier, as causas das suas revoluções podiam ser constatadas mediante o grande número de provas que elas produziram no registro geológico e fóssilífero. Esta constatação, defendida por ele em 1812 e 1825, foi a principal fonte de argumentação quando ele passou a criticar os “antigos sistemas dos geólogos” que não utilizavam os fósseis como fontes de informações capazes de possibilitar um conhecimento maior da história do Globo. Procurando acessar este conhecimento, Cuvier tratou os fósseis como se fossem “documentos históricos”, que evidenciavam os eventos catastróficos pelos quais o Globo fora submetido ao longo de sua

⁹Conforme o dicionário da Academia Francesa (5ª. Edição – 1798 e 6ª edição – 1832-5), o termo litófito, apesar dos radicais gregos indicarem se tratar de uma planta pétreo, designava genericamente na História Natural, qualquer produção marinha que tenha a dureza de rocha e a forma de plantas, como por exemplo, os corais pétreos.

história (Buffon, 1778, p.1; Saussure, 1796, p. 6-7 e 32-34; Cuvier, 1812, p. 34 e 1825, p. 56-7). E com o conhecimento produzido mediante este tratamento teórico, ele comparou os “antigos sistemas dos geólogos” e aqueles “mais novos”, apontando suas divergências e as causas delas (Cuvier 1812, p. 25-37; 1825, p. 44-61). Estas últimas se resumiam principalmente à não utilização dos fósseis como “documentos históricos” – um recurso cognitivo que filósofos naturais, e até mesmo geólogos, vinham negligenciando há séculos (Cuvier 1812, p. 33-37 ; 1825, p. 56-61).

Esta defesa que Cuvier fez da utilização dos fósseis, praticamente não foi alterada durante os treze anos que separam a publicação do Discurso Preliminar de 1812 e o Discours de 1825 (Cuvier, 1812, p. 35-58; 1825, p. 58-95). Ele prosseguiu, como fez até o final de sua vida, defendendo seu poder heurístico, não somente para a Geologia, mas para toda a História Natural. Nos dois discursos, Cuvier apontou “a importância especial dos fósseis de quadrúpedes” e que haveria “pouca esperança de se descobrir novas espécies de grandes quadrúpedes”. Ele o fez em seções dos discursos, onde afirmou que quadrúpedes de grande porte, como por exemplo, os mamutes, os megatérios, e outros, estavam extintos, pois em pleno século XIX o Globo já havia sido bem explorado, inclusive grande parte do interior dos continentes e que, portanto, não seria provável que algum desses enormes animais, pudesse ainda ser descoberto. Com um argumento razoável como este, ele viabilizou a aceitação da ocorrência do fenômeno da extinção, ao mesmo tempo em que refutava o argumento do “fóssil vivente”, ou seja, a velha alegação de que o animal, somente encontrado na forma fóssil, ainda seria encontrado vivo em alguma parte do planeta (Saint-Fond, 1797, p. 446, Faria, 2012, p. 62-75).¹⁰

Mas para que seu argumento fosse realmente considerado pela comunidade científica, Cuvier sabia que era preciso fazer uma determinação taxonômica muito precisa, demonstrando que um novo espécime fóssil não poderia ser identificado como alguma espécie já descrita. Para tanto ele utilizava intensamente o método anátomo-comparativo, que ao possibilitar a reconstrução paleontológica do espécime fóssil permitia uma comparação dos seus caracteres taxonômicos diagnósticos – organização corporal – com aqueles dos espécimes já descritos, fossem eles fósseis ou viventes.

Sabendo que “os ossos fósseis de quadrúpedes são difíceis de determinar”, ele seguiu discursando sobre “os princípios desta determinação”, que orientavam o método anátomo-comparativo com o qual ele podia reconstruir os animais fósseis. Nos discursos de 1812 e 1825, Cuvier fez uma exposição destes princípios que preconizavam serem os organismos vivos sistemas nos quais a alteração de uma parte condicionava à alteração de outra, ou outras, ou seja, que havia uma correlação entre as partes (sistemas, órgãos, tecidos, etc.). E esta correlação estava submetida a uma hierarquia baseada na capacidade que cada uma daquelas partes tinha de provocar alterações, mais ou menos drásticas, nas partes correlacionadas, isto é, um tipo de subordinação das partes, ou caracteres.

Tendo estes princípios como premissa, ele se lançava a um elaborado raciocínio dedutivo em que estabelecia relações com dados provenientes de um particular fragmento fóssil e os dados já acu-

mulados da história natural dos organismos descritos, chegando assim a conclusões muito minuciosas sobre a anatomia e fisiologia do animal fóssil a ser reconstruído. O próximo passo, depois desta reconstrução era a classificação taxonômica tendo como critério os arranjos possíveis da organização corporal, em outras palavras, da fisiologia (Cuvier, 1812, p. 55-66; 1825, p. 93-107). Caminhando neste sentido, em 1812 Cuvier já havia determinado e classificado taxonomicamente “os restos de mais de setenta e oito animais quadrúpedes, tanto vivíparos, quanto ovíparos”. Após treze anos de trabalhos este número já passava de “mais de cento e cinquenta mamíferos ou quadrúpedes ovíparos”. É nesse ponto dos discursos em que se pode observar o maior progresso que os trabalhos de Cuvier produziram. Na seção denominada “Tabelas de resultados da presente obra”, ele fez um inventário dos animais determinados sob a luz dos seus métodos anátomo-comparativos e classificados segundo seus arranjos fisiológicos (Cuvier, 1812, p.66-68; 1825, p. 107-108).

Os animais fósseis deste inventário também produziam dados que os relacionavam com os estratos geológicos em que eram escavados. Com eles, Cuvier acreditava poder indicar quais camadas continham cada espécie e ainda se poderia haver “leis gerais relativas, seja às subdivisões zoológicas, seja à semelhança relativa das espécies com aquelas de hoje.” Fixista como era, ele não estava pensando que esta semelhança pudesse indicar alguma relação de sucessão entre espécies, em outras palavras, transformismo. Menos ainda, que pudesse indicar alguma relação genealógica. Para Cuvier, a semelhança que as espécies atuais têm com as extintas era decorrente da ordem de surgimento das faunas no registro geológico. Nesse registro seria possível ver que ao longo do tempo as faunas compostas por animais dissemelhantes aos atuais iam sendo extintas e consequentemente iam restando cada vez mais faunas compostas por animais semelhantes aos atuais (Cuvier, 1812, p. 68-73; 1825, p. 108-117).

Ainda sobre estas semelhanças, ele tratou de dedicar uma seção inteira para demonstrar que “as espécies perdidas não são variedades das espécies viventes”. Com somente algumas alterações de cunho estético, ocorridas ao longo do tempo, o texto desta seção não foi alterado em nada que mudasse a posição de Cuvier sobre a impossibilidade da ocorrência de mudanças em um arranjo corporal de uma espécie, suficientes para transformá-la em outra.¹¹ Os princípios da Anatomia Comparada não permitiam alterações deste porte. As partes se encontravam tão correlacionadas, que uma alteração capaz de modificar a organização corporal de um organismo a ponto dele poder ser classificado como uma nova espécie, levaria a mudanças tão drásticas nas outras partes que inviabilizaria todo o organismo.

Como mais um recurso retórico, Cuvier sustentou ainda, que os animais vivos na atualidade e que foram descritos na Antiguidade, permaneciam apresentando a mesma organização corporal, ou seja, após “os muitos milhares de séculos que podiam ser acumulados” eles não haviam se transformado em outras espécies. Como comprovação disso, ele discorreu algumas linhas sobre a íbis do Egito, cujas milenares múmias trazidas pelo seu colega Geoffroy Saint-Hilaire foram por ele comparadas a aves atuais, permitindo con-

¹⁰No discurso de 1825, Cuvier aponta uma única possível exceção à sua argumentação: a descoberta do grande tapir-malaio (Cuvier, 1825, p. 68), descrito por seus discípulos, Pierre-Médard Diard (1794-1863) e Alfred Duvaucel (1793-1824), ambos naturalistas franceses em expedição naturalística na Índia, sendo que este último era enteado de Cuvier. A descrição, que foi baseada em desenhos do animal e de seu crânio, foi enviada em 1819 para a França e no mesmo ano foi classificada taxonomicamente e denominada *Tapirus indicus*, pelo zoólogo francês, Anselme Gaëtan Desmarest (1784-1838), também discípulo de Cuvier (Appel, 1987, p. 61).

¹¹Há apenas um acréscimo de um parágrafo no discurso de 1825 (p. 126-127), no qual Cuvier cita alguns animais egípcios descritos por Athanasius Kircher (1602-1680), jesuíta e polímata alemão, autor da obra “Édipo egípcio” (*Oedipus Aegyptiacus*) e Jörgen Zoega (1755-1809) numismata dinamarquês, autor da obra “Moedas imperiais egípcias” (*Nummi aegyptii imperatorii*). Em ambas as obras os autores descreveram figuras constantes nos hieróglifos egípcios, num esforço de decifrá-los.

¹²Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), zoólogo francês, ocupante da cadeira de Zoologia ao Museu Nacional de História Natural de Paris. Foi sob o convite deste naturalista que Cuvier veio a Paris para assumir a suplência da cadeira de Anatomia dos Animais. Dois anos mais tarde (1798) Geoffroy Saint Hilaire compôs a

cluir não ter havido qualquer alteração em sua organização corporal.¹² Para Cuvier nem mesmo o processo de domesticação seria capaz de transformar uma espécie em outra. Nenhuma espécie havia sido criada pelo ser humano, apesar deste ter iniciado a domesticação de vários animais antes mesmo dos primórdios de nossa civilização (Cuvier, 1812, p. 73-82; 1825, p. 117-131).

É nessa altura dos discursos que Cuvier tocou em mais um assunto polêmico, anunciando que “não há absolutamente humanos ossos fósseis”. Refutando todas as pretensas descrições de ossadas humanas fósseis feitas por naturalistas antigos e de seu tempo, ele apontou problemas de cunho metodológico nesses trabalhos. Esta refutação durou até o final de sua vida e protelou por décadas a aceitação da existência de ossadas fósseis humanas. No discurso de 1825, Cuvier acrescentou algumas descrições destas ossadas alegadamente fósseis, mas manteve sua hipótese de que elas deveriam ser descobertas em algum lugar do Globo que não fosse a Europa, a Ásia, ou a América (Cuvier, 1812, p. 82-85; 1825, p. 131-140, Faria, 2012, p. 180-186).

A partir deste ponto ele voltou a discutir algumas dinâmicas geológicas como, por exemplo, a formação de dunas, deltas, desmoronamentos, etc. que ocorreram quando o homem dava seus primeiros passos rumo ao processo civilizatório. E somente então ele se lançou à contraproducente tentativa de estabelecer o ponto coincidente entre a história natural e a civil. Entretanto, isso ocorreu de maneira diferente nos dois discursos.

A evolução do “argumento diluvianista”

Em 1812, Cuvier apresentou a defesa desta hipótese de coincidência em apenas 22 páginas da seção intitulada “Todas as tradições conhecidas fazem com que a renovação da sociedade remonte a uma grande catástrofe”. A primeira tradição sobre a qual ele discursou é aquela narrada no Gênesis. Para ele os povos citados no Pentateuco eram tão antigos, que teriam vivenciado a grande inundação narrada por Moisés. Egípcios, hebreus, babilônios, caldeus, etc. teriam narrativas semelhantes de uma inundação catastrófica ocorrida no passado (Cuvier, 1812, p. 94-98). Em seguida, passou a discursar sobre as narrativas coincidentes de uma catástrofe inundante que assolou os povos gregos, fenícios, assírios, persas, hindus, chineses, etc. Para ele, esta simultaneidade se dava em razão da grande interação que havia entre estes povos, que resultava na sobreposição de suas culturas e narrativas. Ele também fez uma referência aos registros astronômicos deles, que no seu ponto de vista poderiam ser utilizados para determinar com mais precisão sua antiguidade e a de suas tradições. (Cuvier, 1812, p. 106-109). E esta precisão deveria apontar para os quase “mais de cinco ou seis mil anos” em “que a superfície de nosso Globo fora vítima de uma grande e súbita revolução”, como havia sido “constatado em Geologia”, nos trabalhos de De Luc e Dolomieu, com os quais ele concordava explicitamente (Cuvier, 1812, p. 110).

Pensando também em examinar a antiguidade de estratos geológicos, Cuvier publicou em 1808 um trabalho sobre a bacia sedimentar de Paris, juntamente com o mineralogista francês, Alexandre Brongniart (1770-1847). E foi anunciando a importância da inclusão deste trabalho estratigráfico como um apêndice do seu discurso de 1812, que ele encaminhou o seu encerramento. Os

dados extraídos dos estratos da Bacia de Paris corroboravam sua defesa da ocorrência de revoluções na história do Globo, que eram o mecanismo de transformação da Terra e dos organismos vivos. Um mecanismo que os antigos “geólogos”, que ele tanto criticava, haviam negligenciado, não os tratando como “documentos históricos” (Cuvier, 1812, p.112-115).

Então, ele encerrou o discurso preliminar de 1812, clamando para que o homem tivesse “a glória de refazer a história de milhares de séculos que precederam sua existência e de milhares de seres que não foram seus contemporâneos!”. Para Cuvier, “os desenvolvimentos da vida, a sucessão das suas formas, a determinação precisa daquelas que apareceram primeiro, o nascimento simultâneo de certas espécies, sua destruição gradual, nos instruíam talvez tanto sobre a essência do organismo, quanto todas as experiências que podemos tentar sobre as espécies vivas” (Cuvier, 1812, p. 116).

Encerrou aquele discurso, mas não a discussão. Em 1825, acrescentou mais de cem páginas apresentando uma enorme quantidade de dados e informações sobre a história e a cultura de vários povos antigos. Seu objetivo com esta apresentação era reforçar que aquelas narrativas de uma grande inundação se passavam em uma antiguidade coincidente com os registros geológicos da última grande revolução.¹³ Uma antiguidade que não deveria ser nem maior, nem menor do que aquela que os “monumentos astronômicos deixados pelos antigos” deveriam indicar ao serem interpretados pelos historiadores. Segundo ele “a antiguidade excessiva atribuída a certos povos não tinha nada de histórico” e “o zodíaco estava longe de ter uma data certa e excessivamente antiga”. Ainda haveria “exageros relativos a certos trabalhos em minas” da Antiguidade, cujos vestígios foram mal interpretados por alguns historiadores levando-os a cometer erros cronológicos (Cuvier, 1825, p.180-282).

Após discutir esse assunto, Cuvier apresentou sua “conclusão geral relativa à época da última revolução”: ela teria ocorrido por volta de cinco ou seis mil anos atrás, afundando e fazendo “desaparecer os territórios em que antes habitavam os homens e as espécies de animais, hoje as mais conhecidas”. Neste processo esta catástrofe “pôs a seco o fundo do último mar e formou os territórios hoje habitados” e desde sua ocorrência “o pequeno número de indivíduos poupados por ela se espalhou e se propagou sobre os terrenos novamente postos a seco. Por conseguinte, somente a partir dessa época, é que nossas sociedades retomaram a marcha progressiva e formaram assentamentos, ergueram monumentos, coletaram os fatos naturais e os combinaram em sistemas científicos”. Ele ainda concluiu que “esses territórios hoje habitados”, os quais “a última revolução pôs a seco, já haviam sido habitados anteriormente, se não por homens, ao menos por animais terrestres”. Conseqüentemente, ao menos uma revolução precedente “os havia colocados sob as águas”, e com base nas diferenças “de ordens de animais das quais encontramos os despojos, eles haviam talvez sido submetidos até duas ou três irrupções do mar” (Cuvier, 1825, p. 283-284).

Além de avançar com esta conclusão em seu discurso de 1825, Cuvier o finalizou apresentando um levantamento do progresso de seus estudos até ali. Com um “resumo das observações sobre a sucessão dos terrenos” e uma “enumeração dos animais fósseis reconhecidos pelo autor”, ele fundamentou suas “ideias das investi-

equipe de naturalistas da Campanha do Egito, da qual preferiu não fazer parte. Apesar da grande colaboração que vigorou entre estes dois naturalistas, no final da carreira de Cuvier, eles promoveram uma controvérsia, que ficou conhecida como a “polêmica dos análogos”, na qual divergiam sobre o conceito de organização corporal dos seres vivos (Caponi, 2006 e Appel, 1987)

¹³ Além deste objetivo, Cuvier também pretendia consolidar sua posição como titular da cadeira de número 35 da Academia Francesa de Letras (Académie Française), a qual ele ocupava desde 1818. Quando publicou o “Discurso sobre as revoluções da superfície do Globo” (1825) ele também tencionava ser eleito membro da Academia das Inscrições e das Belas Letras (Académie des Inscriptions et de Belles Lettres), o que ocorreria em 1830 (Dehérain, 1932).

gações a fazer ulteriormente em Geologia”. Para ele, uma agenda deveria ser seguida, na qual “o problema geológico, o mais importante a se resolver”, seria o estabelecimento das “relações desses variados seres [animais] com as plantas cujos restos acompanham os deles e as relações destes dois reinos com as camadas minerais que os encerram”. Esta era sua proposta desde 1812, que foi ratificada em 1825 com o acréscimo dos resultados dos treze anos de estudos intensos realizados por ele e a comunidade que se formou trabalhando sob a orientação de seus métodos anátomo-comparativos, de sua teoria catastrofista, e cumprindo o programa de pesquisas proposto por ele para a História Natural e os estudos da Terra.

Referências

- Appel, T. A. 1987. The Cuvier-Geoffroy debate: french biology in the decades before Darwin. Oxford Un. Press, Oxford
- Aucoc, L. 1889. L'Institut de France: lois, status et règlements concernant les anciennes académies et l'Institut, de 1635 à 1889. Imprimerie Nationale, Paris
- Barlow, N. 1958. The autobiography of Charles Darwin. Collins, London
- Buffon. 1788. Histoire naturelle, générale et particulière, supplément, tome V. Imprimerie Royale, Paris
- Caponi, G. 2006. El viviente e su medio: antes e después de Darwin. Scientiae Studia, 4 (1): 9-43
- Cuvier, G. 1798. Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux. Baudouin, Paris
- Cuvier, G. 1800. Leçons d'Anatomie Comparée de Georges Cuvier, recueillies et publiés sus ses yeux par M. Dumeril, tome I. Badouin, Paris
- Cuvier, G. 1812. Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes, ou l'on rétablit les caractères de plusier espèces d'animaux que les révolutions du Globe paroissent avoir détruite, tome I. Deterville, Paris
- Cuvier, G. 1825. Discours sur les révolutions de la surface du Globe et sur les changements qu'elles ont produits dans le règne animal. G. Dufour et Ed. d'Ocagne, Paris
- Cuvier, G. 1835. Leçons d'Anatomie Comparée de Georges Cuvier, recueillies et publiés par M. Dumeril, tome I. Crochard, Paris
- Cuvier, G. Cuvier, G. & Brongniart, A. 1808. Essay sur la géographie des environs de Paris. Par MM. G. Cuvier et Alex. Brongniart. Annales du Muséum d'Histoire Naturelle, 9: 170-88.
- Cuvier, G. et Hoefler, J. C. F. 1864. Discours sur les révolutions du Globe, par Cuvier, avec des notes et un appendice d'après les travaux récents de MM. Humboldt, Florens, Lyell, Lindley, etc. redigés par le Dr. Hoefler. Firmin Didot, Paris
- Dehéraïn, H. 1932. À propos du centenaire. Georges Cuvier, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Journal des savants, May: 222-228
- De luc, J.-A. 1778. Lettres physiques et morales sur les montagnes et sur l'histoire de la terre et de l'homme: adressées à la Reine de la Grande-Bretagne. Detune, La Haye
- De luc, J.-A. 1779. Lettres physiques et morales sur les montagnes et sur l'histoire de la terre et de l'homme: adressées à la Reine de la Grande-Bretagne, tome I. Detune, La Haye
- Dolomieu, D. 1791. Mémoire sur les pierres composées et sur les roches. Observations sur la physique, sur l'histoire naturelle et les arts, 39: 374-407
- Faria, F. 2011. Darwin e as estradas paralelas de Glen Roy: geologia, biogeografia e seleção natural. In: Stefano, Waldir e Pechliye, Magda M. (orgs.). Anais do VII Encontro de Filosofia e História da Biologia. Un. Presbiteriana Mackenzie, São Paulo
- Faria, F. 2012. Georges Cuvier: do estudo dos fósseis à paleontologia. Scientiae Studia e Editora 34, São Paulo
- Faria, F. 2014. O Atualismo entre uniformitaristas e catastrofistas. Revista Brasileira de História da Ciência. 7 (1): 101-109
- Fischer, P. 1878. "Note Sur la vie et les travaux d'Alcide D'Orbigny". Bulletin de la Société Géologique de France, 3(4): 434-53
- Gaudin, M. J. 1984. Actualisme, antiprogressionnisme, catastrophisme et créationnisme dans l'oeuvre d'Alcide d'Orbigny (1802-1857). Revue d'histoire des sciences, Tome 37 (3-4): 305-312
- Kircher, A. 1675. Arca Noë. Amsterdã: Jansson
- Jameson, R. 1813. Essay on the theory of the earth by M. Cuvier, with mineralogical notes and an account of Cuvier's geological discoveries by Professor Jameson. William Blackwood, Londres
- Laurent, G. 2002. Alcide d'Orbigny entre Cuvier et Lamarck. C. R. Palevol, 1: 347-358
- Lamarck, J.-B.-P.-A. 1809. Philosophie Zoologique, tome I. Dentu, Paris
- Leibniz, G. W. Protogea. 1749 [2008]. Cohen, Claudine & Wakefield, Andre (Translated and edited by). Chicago: University of Chicago Press,
- Lyell, C. 1830. Principles of Geology, being an attempt to explain the former changes of the earth's surface, by reference to causes now in operation, I. John Murray, Londres
- Marchant, L. 1858. Lettres de Georges Cuvier a C. M. Pfaff sur l'Histoire Naturelle, la politique et la littérature (1788-1792). Librairie Victor Masson, Paris
- Mauri, A. L.-F. 1864. L'ancienne Académie des Sciences. Didier et Cie., Paris
- Orbigny, A. 1839. Cours élémentaire de Paléontologie et de Géologie stratigraphiques, vol. I. Victor Masson, Paris
- Outram, D. 1984. Georges Cuvier: vocation, science and authority in post-revolutionary France. Manchester Un. Press, Manchester
- Pereira, A. L. 2010. O paradigma darwiniano da História Natural, pp. 257-278, in: Ribeiro, M. M.T (coord.). Outros combates pela História. Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra
- Porter, R. 1977. The Making of Geology. Cambridge, Cambridge University Press,
- Rudwick, M. 1996. Cuvier and Brongniart, William Smith, and the reconstruction of Geohistory. Earth Sciences History (15): 25-36
- Rudwick, M. 1997. Georges Cuvier, fossil bones, and Geological Catastrophes – new translations & interpretations do the primary textsUn. Chicago Press, Chicago
- Rudwick, M. 2005. Bursting the limits of time: the reconstruction of geohistory in the age of revolution. Chicago University Press, Chicago
- Rudwick, M. 1998. Lyell and the Principles of Geology. In: BLUNDEL, Derek J.; SCOTT, Andrew C. (Ed.). Lyell: The past is the key to the present. Londres: Geological Society of London, p. 19, special publications, n. 143.
- Saint-fond, F. B. 1797 (incorretamente datado de 1794). Lettre de Faujas-St-Fond, Professeur, Administrateur du Muséum national d'Histoire Naturelle, a La métherie, auteur du Journal de Physique & d'Histoire Naturelle. Sur des dents d'éléphants, d'hippopotamus, et autres quadrupèdes, trouvés à diz-huit pouces de profondeur, dans une carrière, à une lieue à l'ouest de la ville d'Orléans. Journal de physique, de chimie, d'histoire naturelle et des arts, 45: 445-8
- Saussure, H. B. 1796. Agenda ou tableau general des observations et des recherches dont les résultats doivent servir de base à la théorie de la terre. Journal des mines (20):1-70.
- Smith, J. C. 1993. Georges Cuvier: an annotated bibliography of his published Works. Smithsonian Institution Press, Washington
- Werner, A. G. 1787. Kurze Klassifikation und Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten. Watherischen Hofbuchhandlung, Dresden
- Woodward, J. 1723. An essay towards a natural history of the earth, and terrestrial bodyes, especialy minerals: as also of the sea, rivers and springs. With an account of the universal Deluge: and of the effects that it had upon the earth. Bettesworth & Taylor, Londres